

**BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA**

**Volumen CI Nº 209
Enero–junio 2023
Quito–Ecuador**

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Director	Dr. Cesar Alarcón Costa
Subdirector	Ac. Diego Moscoso Peñaherrera
Secretario	Dr. Eduardo Muñoz Borrero, H.C.
Tesorero	Dr. Claudio Creamer Guillén
Bibliotecario archivero	Lcdo. Carlos Miranda Torres
Jefa de Publicaciones	Dra. Rocio Rosero Jácome, Msc.
Relacionador Institucional	Dra. América Ibarra Parra

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Manuel Espinosa Apolo	Universidad Central del Ecuador
Dr. Klever Bravo	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Dra. Libertad Regalado Espinoza	Universidad Laica Eloy Alfaro-Manabí
Dr. Rogelio de la Mora Valencia	Universidad Veracruzana-México
Dra. María Luisa Laviana Cuetos	Consejo Superior Investigaciones Científicas-España
Dr. Jorge Ortiz Sotelo	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú
Dr. Blas Garzón	Universidad Politécnica Salesiana

EDITORA

Dr. Rocio Rosero Jácome, Msc.	Universidad Internacional del Ecuador
-------------------------------	---------------------------------------

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Katarzyna Dembicz	Universidad de Varsovia-Polonia
Dr. Silvano Benito Moya	Universidad Nacional de Córdoba/CONICET- Argentina
Dra. Elissa Rashkin	Universidad Veracruzana-México
Dr. Stefan Rinke	Instituto de estudios latinoamericanos/ Freie Universität Berlin-Alemania
Dr. Carlos Riojas	Universidad de Guadalajara-México
Dra. Cristina Retta Sivoiella	Instituto Cervantes, Berlín- Alemania
Dr. Claudio Tapia Figueroa	Universidad Técnica Federico Santa María – Chile
Dra. Emmanuelle Sinardet	Université Paris Ouest - Francia
Dr. Roberto Pineda Camacho	Universidad de los Andes-Colombia
Dra. María Leticia Corréa	Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Brasil
Dr. Roger Pita Pico	Investigador Academia Colombiana de Historia-Colombia
Dr. Justo Cuño Bonito	Universidad Pablo de Olavide-España
Dr. Héctor Grenni Montiel	Universidad Don Bosco- San Salvador

BOLETÍN de la A.N.H.

Vol CI
Nº 209
Enero-junio 2023

© Academia Nacional de Historia del Ecuador
ISSN Nº 1390-079X
eISSN Nº 2773-7381

Portada

José Joaquín de Olmedo (Fotografía iluminada)

Diseño e impresión

PPL Impresores 2529762
Quito
landazurifredi@gmail.com

julio 2023

Esta edición es auspiciada por el Ministerio de Educación

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DEL ECUADOR

SEDE QUITO

Av. 6 de Diciembre 21-218 y Roca
2 2556022 / 2 907433 / 2 558277
ahistoriaecuador@hotmail.com
publicacionesanh@hotmail.com

EL TEÓLOGO Y MÍSTICO JUAN MONTALVO Y LA PERSECUSIÓN DE LA IGLESIA EN EL SIGLO XIX¹

Xavier Chiriboga Maya²

Resumen

Juan Montalvo es el mejor escritor y pensador ecuatoriano, en su natalicio se conmemora el *Día Del Maestro*, el 13 de abril. Es uno de los mejores ensayistas latinoamericanos, admirado por Rubén Darío, Unamuno, Rodó o Borges; pero en Ecuador, su pensamiento es casi desconocido. Pocos reconocen al gran filósofo moral; pero al teólogo no se lo ha estudiado. Leyendo sus textos muestran que fue profundamente creyente; sin embargo, sufrió una brutal persecución por parte de la Iglesia católica que sembró en el inconsciente colectivo ecuatoriano los arquetipos de Montalvo como ateo y anticlerical. El propósito general de este ensayo es demostrar que Juan Montalvo era un teólogo erudito y un místico profundo, para ello se revisará *La Mercurial Eclesiástica* o *Los Siete Tratados*. Este ensayo es importante para distintas ciencias como la historia, la literatura y la teología.

Palabras Clave: Juan Montalvo: Pensamiento Teológico, Juan Montalvo: pensamiento filosófico, La Iglesia y Juan Montalvo.

Abstract

Juan Montalvo is the best Ecuadorian writer and thinker, on his birth the Day of the Teacher is commemorated, on April 13. He

¹ Recibido: 13-04-2023 // Aceptado: 21-07-2023.

² Doctorado en psicología clínica. Universidad Central del Ecuador 1999. Maestría en políticas públicas en favor de la niñez y adolescencia. Universidad Politécnica Salesiana. 2011. Miembro Correspondiente Academia Nacional de Historia.

is one of the best Latin American essayists, admired by Rubén Darío, Unamuno, Rodó or Borges; but in Ecuador, his thought is almost unknown. Few recognize the great moral philosopher; but the theologian has not been studied. Reading his texts show that he was deeply a believer; however, he suffered a brutal persecution by the Catholic Church that planted in the Ecuadorian collective unconscious the archetypes of Montalvo as an atheist and anti-clerical. The general purpose of this essay is to demonstrate that Juan Montalvo was an erudite theologian and a profound mystic, for which purpose *La Mercurial Ecclesiastica* or *Los Siete Tratados* will be reviewed. This essay is important for different sciences such as history, literature and theology.

Key Words: Juan Montalvo: Theological Thought. Juan Montalvo: Philosophical thought. The Church and Juan Montalvo

Introducción

Este ensayo busca contradecir los arquetipos sobre don Juan Montalvo como ateo y anticlerical e implantar los contrarios: de un sabio teólogo y un profundo místico. Además, al leer a Montalvo es obvio que es un escritor creyente, sin embargo, sufrió una tenaz persecución por parte de la iglesia católica del siglo XIX, lo que llama poderosamente la atención, y da dramatismo poético al personaje y a la obra del genio. Trataremos de averiguar las razones para esta persecución.

Juan Montalvo es el maestro por excelencia, un verdadero enciclopedista. Por ello, se nombró en 1920 como *día del maestro ecuatoriano* a su natalicio, el 13 de abril (1832). Fue admirado por personajes como Unamuno, Borges, Rodó o Vargas Vila, entre tantos otros destacados literatos. El celebrado poeta Rubén Darío habría escrito de Montalvo *¿cómo no has de acercarte hasta la cumbre, si Cervantes te lleva de la mano?*³

Paradójicamente, el pensamiento de Juan Montalvo para Ecuador es prácticamente desconocido porque durante el siglo XIX y XX se prohibió su lectura y en la actualidad se desconoce este autor porque, en general, no se lee. Popularmente se piensa que es uno más de nuestros grandes narradores, sin más. Mientras que Montalvo es, realmente, uno de los iniciadores del ensayo latinoamericano y también un clásico del mismo así lo sostiene Claudio Maíz, benemérito doctor en letras y profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional de Cuyo.⁴

Sobre el rol de la iglesia católica del siglo XIX dice Enrique Ayala Mora, que la iglesia era conservadora recalcitrante y que veía por los intereses de la oligarquía:

La cuestión de la Iglesia ecuatoriana en el siglo XIX tiene varias facetas. En primer lugar, la Iglesia legitima el control del poder que tiene la clase terrateniente, que lo ejerce por 'derecho divino' como base de su proyecto político.

(...) La Iglesia, como institución, se especializó en el manejo del espacio de la ideología dominante, y lo conservó hasta bien avanzada la época republicana. Y en el Ecuador esta realidad fue todavía más persistente que en otros lugares de América.⁵

Montalvo en contraste, fue el ideólogo principal del partido liberal que condujo al triunfo de la revolución Liberal Alfarista en 1895, esta revolución fue anticlerical. Este es otro gran motivo para el odio clerical: *"La Revolución Liberal conocida también como guerra civil ecuatoriana, fue un movimiento revolucionario en contra de los gobiernos de carácter conservador, e impulsado por varias facciones insurgentes lideradas por el general Eloy Alfaro"*.⁶

3 Susana Cordero, "Juan Montalvo, En La Mirada de Rubén Darío", Academia Ecuatoriana de la Lengua. Correspondiente de la Real Española, 28-01-2016. Ver en: <http://www.academiaecuatorianadelalengua.org/juan-montalvo-en-la-mirada-de-ruben-dario/> (03-03-2023).

4 Orlando Aliaga, "Reseña de "El ensayo: entre género y discurso. Debate sobre el origen y funciones en Hispanoamérica" de Claudio Maíz", *Literatura y Lingüística*, núm.17, Universidad Católica Silva Henríquez Santiago, Chile, 2006, p. 361. Ver en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35201722> (10-05-2023).

5 Enrique Ayala Mora, "La relación Iglesia-Estado en el Ecuador del siglo XIX", Tomado de: *Procesos Revista Ecuatoriana de Historia*, N° 6, pp. 91-115. Ver en: <http://hdl.handle.net/10644/1187> (21-07-2023).

6 Ministerio Educación de Ecuador, La Revolución Liberal de Ecuador en Resumen - 5 de junio

Montalvo fue amigo y mentor de Alfaro; señala el general Fernando Dombroski, citando a Juan de Dios Uribe señala que:

Juan Montalvo fue con la pluma lo que Alfaro con la espada, en la apertura de caminos de Libertad. Hizo de sus libros verdaderas armas para combatir las tiranías. Con su luminoso pensamiento consolidó el proceso histórico que condujo al triunfo de la Revolución Liberal “Parece que con la pluma de Montalvo se hiciera Jaramijó; y con la espada de Alfaro, se escribieran Las Catilinarias. Tan unidos estuvieron esa intención y ese brazo.”⁷

En cuanto a sus estudios sabemos que:

Entre 1846 y 1848 empezó a estudiar gramática latina en el colegio San Fernando. Posteriormente estudió filosofía en el seminario San Luis, donde recibió el grado de maestro, y después ingresó a la Universidad de Quito para estudiar Derecho pero sólo concluyó dos años de ella por fuerza mayor.⁸

Rodolfo Pérez Pimentel añade que:

(...) se dedicó en su quinta de Ficoa a su formación de autodidacta, tomando notas de sus lecturas en cuadernos que se conservan y a aprender la Gramática Española y tratados de carácter idiomático pues pensaba que era necesario fundar las originalidades estilísticas en la forma correcta, autorizada por los clásicos y los estudiosos más notables de la lengua. También se sometió a la disciplina del aprendizaje de varios idiomas: latín, griego, inglés, francés e italiano para apreciar a los clásicos en sus propias lenguas.⁹

de 1895. Ecuador, 2023. Ver en: educacionecuadorministerio.blogspot.com/2020/06/revolucion-liberal-de-ecuador-resumen.html (21-07-2023).

7 Fernando Dombroski, “Bolívar, Alfaro, Montalvo”, *Boletín Academia Nacional de Historia Militar*, N. 13, Quito, 2021. Ver en: <http://biblioteca.armada.mil.ec/omeka/files/original/a85fae2df3150167938782a414b0272.pdf> (21-07-2023).

8 V. Moreno, M. E. Ramírez, C. de la Oliva, Moreno y otros, E. Juan Montalvo. *Buscabiografias.com*, s/f. Ver en: <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2508/Juan%20Montalvo> (08-07-2023).

9 Rodolfo Pérez. P. *Diccionario Biográfico Ecuatoriano*, 2021. Ver en: <https://rodolfoperezpimentel.com/diccionario-biografico> (21-07-2023)

En febrero de 1857 su hermano el Dr. Francisco Xavier Montalvo le obtuvo del Presidente Francisco Robles el nombramiento de Adjunto Civil de la Legación ecuatoriana en Roma y viajó a Europa con el secretario Francisco Xavier Salazar. Ahí conoció a don Pedro Moncayo quien le presentó a varios intelectuales como los poetas Prudhomme y Lamartine.¹⁰

En 1860, tenía 28 años, renuncia a la secretaria de la embajada y vuelve a la patria; cuando gobernaba el temible tirano ilustrado, Gabriel García Moreno, icono del conservadorismo hasta el presente. El 3 de enero de 1866, publicó *El Cosmopolita*, en el primer número reclama por el despotismo de García Moreno. *El Cosmopolita*¹¹ era una revista de carácter ensayístico-político-literario cuya última edición apareció el 15 de enero de 1869.

En 1869 Montalvo parte autoexiliado a Colombia, a la ciudad de Ipiales. Reside ahí varios años entre 1870 y 1875 ahí escribió sus mejores obras entre ellas *Los Siete Tratados* publicada después en Francia. Esta es su obra más importante; este libro fue inmediatamente incluido en “*El Índice de los Libros Prohibidos del Vaticano*” y prohibido totalmente en el Ecuador por la iglesia; pero consagrado en el resto del mundo y más en la Europa civilizada del siglo XIX como obra una genial y benefactora del género humano.¹² El libro fue condenado por Mons. Ignacio Ordoñez, Arzobispo de Quito y a él le dedico como revancha *La Mercurial Eclesiástica*. Publicada en 1884.

Posteriormente, Montalvo escribió *La Dictadura Perpetua*¹³ contra el periódico *Star and Herald* que defendía al presidente García Moreno y apoyaban desde Panamá su tercera reelección. El libro inspiró a un grupo de jóvenes liberales a ejecutar a Gabriel García Moreno, entonces presidente del Ecuador el 6 de agosto de 1875. Otro de los grandes motivos para el odio del clero contra Montalvo pues

¹⁰ Ibid.

¹¹ Juan Montalvo, *El cosmopolita*, Editorial El Siglo, Quito, 1894, 657. Ver en: <http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/1401> (21-07-2023).

¹² Juan Montalvo, *Juicio sobre los Siete Tratados*, Imprenta Manuel Velasco Polanco, Quito, 1884. Ver en: <https://repositorio.flacoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/8415> (31-03-2023).

¹³ Juan Montalvo, *La Dictadura Perpetua*, Biblioteca Virtual Universal, Argentina, 2003. En: <https://biblioteca.org.ar/libros/656448.pdf> (21-07-2023).

amaban a García Moreno con pasión. Muerto el tirano, en agosto de 1875 Montalvo regresó al Ecuador. Hizo política activa, atacó a Manuel Gómez de la Torre, miembro del gabinete del nuevo Presidente Borrero con el folleto “Del Ministro de Estado” escrito que ocasionó su renuncia, también editó desde el 22 de junio el primer número de la revista *El Regenerador* que duró hasta el 26 de agosto del 1878;¹⁴ revista del mismo tipo que *El Cosmopolita*.

En 1876 también llega al poder el general Ignacio de Veintemilla con quien tuvo duros encuentros y a quien dedicó *Las Catilinarias*,¹⁵ otro de sus grandes libros polémicos. En 1877, por el peligro que corría su vida debido a que Veintemilla se había declarado dictador partió autoexiliado a Ipiales y luego a Europa, por tercera y última vez, en octubre de 1881. En 1883 publica *Los Siete Tratados* que es un éxito, Montalvo llega a la gloria; es reconocido y apreciado por muchos sabios y muchos rotativos hicieron varias reseñas sobre el autor y sus obras.¹⁶

En 1888 mientras revisaba el último ejemplar de *El Espectador*¹⁷ sufre un quebranto en su salud. El 16 de enero comenzó a agnizar. Finalmente, el 17 de enero de 1889 muere Juan Montalvo el mejor escritor ecuatoriano, uno de los mayores cerebros americanos.

Este ensayo tiene un valor cultural actual. Montalvo todavía es considerado ateo y anticlerical; además, fue un formador político antes que filosófico y menos aún teológico. Montalvo escribió sobre sí mismo, dijo: “(...) *Lo que sí me propusiera con ardor sería establecer el cristianismo puro y limpio sobre las ruinas de la iniquidad, la hipocresía y el fanatismo, y ojalá Dios me diera licencia para este santo apostolado, aun cuando el martirio fuera mi única esperanza*”.¹⁸

Nosotros pensamos en el siglo XXI, en el año 2023 que los tiempos de guerra civil han terminado, vivimos otros tiempos con

14 Rodolfo Pérez. Pimentel, op. cit.

15 Juan Montalvo, *Catilinarias: primera*, Imprenta del El Tiempo, Quito, 1906. Ver en: <http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/1399> (21-07-2023).

16 Juan Montalvo, *Juicio sobre los Siete Tratados...* op. cit.

17 Juan Montalvo, *El Espectador*, Imprenta de la Juventud, Quito, 1900. Ver en: <http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18048> (21-07-2023).

18 Juan Montalvo, *El Cosmopolita*, Editorial El Siglo, Quito, 1894, p. 160. Ver en: <file:///C:/Users/ANH/Downloads/FR1-L-000466-Montalvo-Cosmopolita-1894.pdf> (22-05-2023).

otras penurias y es ahora que necesitamos al Montalvo filósofo para que nos ilustre y al Montalvo teólogo para que nos asombre y consuele; lo necesitamos más que al Montalvo político que ya sirvió en el siglo XIX. Asimismo, el análisis de esta perspectiva espiritual, tiene un importante valor histórico *per se*, para la cultura ecuatoriana y americana por tratarse de un personaje polémico tan importante. También se ha buscado hacer justicia al maestro, pues se rescata la imagen que él tenía de sí mismo: la de un maestro espiritual, Así lo demuestran estas palabras: “(..) *un alto sacerdote: sacerdote, sí; sacerdote de la desgracia; he recibido las órdenes, y ejerzo mi ministerio de compadecer, y aliviar si puedo; de bendecir las virtudes y anatematizar el crimen y los vicios*”.¹⁹

Este ensayo consta de cuatro temas: El primero: es esta misma *introducción* dónde ubicamos históricamente a Montalvo y se presenta el diseño general del ensayo. El Segundo: *Juan Montalvo Teólogo y Místico*, un breve análisis del pensamiento teológico de Juan Montalvo; y, sobre todo, se lo visibiliza a través de citas escogidas para que el lector acuda a la fuente con los enlaces bibliográficos. El tercero: *La persecución de la iglesia*, un estudio cronológico del acoso de altos clérigos en su contra. El cuarto: *Las Conclusiones* del ensayo y los resultados de la hipótesis y de los objetivos.

Se ha planteado como hipótesis que: Juan Montalvo no es ateo ni anticlerical como se cree; sino más bien es un teólogo erudito y un místico profundo.

Se establecen como objetivos de este escrito: a) Visibilizar el pensamiento teológico de Juan Montalvo; y b) Conocer cuáles fueron las razones para la persecución de la Iglesia.

Como metodología usaremos la *investigación bibliográfica* sobre la obra montalvina en busca de piezas teológicas que demuestren la hipótesis y cumplan los objetivos. Además, usaremos el *método lógico* inductivo y deductivo. Para según las fuentes inferir conclusiones o sobre el conocimiento deducir conclusiones.

19 Juan Montalvo, *Páginas Desconocidas*, t.1, Cultural, La Habana, 1936, pp.64-65. Ver en: <http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/1407> (22-05-2023)

Montalvo teólogo y místico

Se ha visto que Montalvo es un autor universal pero contradictoriamente su pensamiento para Ecuador es prácticamente desconocido. Sólo algunos de sus estudiosos y seguidores reconocen al gran erudito y al filósofo moral. En esta condición reconocido por: Eloy Alfaro, José Peralta, Gonzalo Zaldumbide, Alfredo Pérez Guerrero, Eliseo Flor, Galo Rene Pérez, Antonio Sacoto, Dario Guevara, Clodoveo González, entre tantos otros patriotas ecuatorianos. Pero a Montalvo como hombre de Dios, como teólogo no se lo ha estudiado. Salvo pocas referencias de pocos escritores, entre ellos de Gonzalo Zaldumbide, uno de sus principales prologuistas y compiladores, quien señala:

La palabra divina, el dogma inescrutable, el alto destino del hombre y su mísera terrenidad infundían a Montalvo un respeto lleno de sibilina admiración (...) Masón, hereje le decían, a él, cristiano a toda prueba, espíritu religioso que acataba sacerdotalmente la penumbra de los santuarios²⁰.

Sí Montalvo hubiera tenido como su compatriota el quiteño Espejo, un hermano cura o fraile, a quien darle sermones hechos para que los luzca desde el púlpito en festividades, habríamos dejado, acabadas piezas de oratoria sagrada: pues a nada parecía entregarse con el alma entera como a la sublimidad de los pensamientos que dilatan una autoridad majestuosa en una atmósfera recogida al soplo del misterio.²¹

Otra referencia importante del pensamiento religioso de Montalvo es la de Clodoveo González y su obra: *San Juan Montalvo*²²: *soldado y campeón de la libertad Apóstol de los maestros laicos*, en la que hace una defensa de los cargos impíos imputados a Montalvo pero no penetra mayormente en su conocimiento teológico.

20 Gonzalo Zaldumbide, *Juan Montalvo. Estudio y selecciones*, Gonzalo Zaldumbide J. M. Cajica, México, 1960, p. 33.

21 Gonzalo Zaldumbide, "Prologo a *El Cosmopolita*", *El Cosmopolita*, Tomo primero, Casa editorial Garnier hermanos, París, 1923, p. 21.

22 Clodoveo González, *San Juan Montalvo: soldado y campeón de la libertad maestro de los maestros laicos*, Edit. Atahualpa, 1960. Ver en: <https://biblioteca.casadelacultura.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17278> (21-07-2023).

Es sustancial señalar que Montalvo no era anticlerical en absoluto, sólo perseguía a los sacerdotes impuros. Además, escribió piezas magistrales de lo que debe ser un sacerdote bueno, dice Montalvo en *La Mercurial Eclesiástica*:²³ “*El que ha leído El padre Yerovi* ²⁴, *El Sermón del padre Juan*²⁵, *El cura de Santa Engracia*²⁶, *¿me tendrá por enemigo sistemático del sacerdote?*”.²⁷ Recomendamos firmemente al lector que se refiera a las piezas señaladas, son ensayos cortos, para probar de mejor forma la hipótesis propuesta en este ensayo. De esta manera, la imagen perturbada de Montalvo como hereje y demonio que fue creada por la Iglesia resentida queda vindicada. La iglesia le vituperaba lo hacía con un espíritu de cuerpo, jugando sucio con la débil psicología popular, desde el pulpito fomentando el fanatismo. Esta persecución se dio con tanto odio que rebasó a la muerte de Montalvo; pues, llegaron al extremo de pretender prohibir la entrada del cuerpo momificado del maestro a Guayaquil procedente de Francia:

Esto ocurrió el 10 de Julio de 1889, se había preparado una capilla ardiente en el cuerpo de bomberos de Guayaquil. Pero el Obispo encargado de Guayaquil Ochoa Alcocer, por orden de Mons. Ordoñez, pretendió evitar dicha ceremonia y negarle la cristiana sepultura. El pueblo se alzó e hizo justicia, los reclamos llegaron al general Reinaldo Flores, y este hizo que el Obispo deponga su actitud.²⁸

Las enseñanzas teológicas en los textos montalvinos son sublimes tanto en profundidad como en belleza. Son la cúspide de su pensamiento y de sus esfuerzos literarios.

23 Juan Montalvo, *Mercurial Eclesiástica*: libro de las verdades, Edición de la Casa de Montalvo, Ambato, 1907. Ver en: <http://repositorio.casadela cultura.gov.ec/handle/34000/1406> (21-07-2023).

24 Juan Montalvo, *El cosmopolita*...op. cit.

25 Juan Montalvo, “El Sermón del Padre Juan”, en *El Regenerador*, N.- 10, 1878.

26 Juan Montalvo. *El Cura de Santa Engracia*, Biblioteca Antológica. Ver en: <https://www.biblioteca-antologica.org/es/wp-content/uploads/2020/12/MONTALVO-EI-se% C3% B1or-cura-.pdf> (21-07-2023).

27 Juan Montalvo, *Mercurial Eclesiástica*: libro de las verdades, Edición de la Casa de Montalvo, Ambato, 1907.

28 César Burgos Flor, “Gracias a los guayaquileños se repatrió el cadáver de Montalvo”, Cartas al Editor, *El Telégrafo*, s/f. en: <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/74/1/gracias-a-los-guayaquilenos-se-repatrio-el-cadaver-de-montalvo> (13-04-2023).

Don Miguel de Unamuno se encantó de su indignación manifiesta en los insultos letales del Cervantes americano, de su parte más humana, dice Unamuno:

Cogí las Catilinaras de Montalvo, (...) y empecé a devorarlas. Iba saltando líneas; iba desechando literatura erudita; iba esquivando artificio retórico. Iba buscando los insultos tajantes y sangrantes. Los insultos ¡sí! Los insultos; los que llevan el alma ardorosa y generosa de Montalvo. Fue la indignación lo que hizo de lo que no habría sido más que un literato con la manía del cervantismo literario, un apóstol, un profeta encendido en quijotismo poético; es la indignación lo que salva la retórica de Montalvo.²⁹

Nosotros, en cambio, nos encantamos de sus enseñanzas teológicas, de sus enseñanzas más elevadas, de su parte espiritual. Montalvo expresa así esta dicotomía en su alma: *“Por lo que tengo en mi alma de humilde, de triste en ella. Perdono y olvido. Por lo que tengo de áspero y bravo, por lo encina, lo hago de mi alma, brego con las tempestades y silbo horriblemente en mi pelada roca. La duplicidad del alma es algo que no pueden resolver los filósofos”*.³⁰

A continuación, presentamos algunas características del pensamiento teológico de Montalvo a través de citas escogidas para cumplir así con este objetivo y demostrar la hipótesis.

Pensamiento teológico de Montalvo

Se ha decidido empezar por el pensamiento de Montalvo referente a la religión católica a la cual pertenece el Ecuador y que fue su perseguidora.

Sobre Dios, la iglesia católica y Jesucristo: Iniciaremos por lo primero de todo con el concepto que Montalvo tiene de Dios para,

²⁹ Cfr. Miguel de Unamuno en: Juan Grijalva, *Civilización y barbarie en Las Catilinaras de Juan Montalvo*, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 1997, p.13. Ver en: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2693/1/T0042-ML-Grijalva-Civilizaci%C3%B3n.pdf> (22-05-2023)

³⁰ Juan Montalvo, *Páginas Desconocidas...op. cit.*, p. 121.

de manera tajante, terminar con el arquetipo de ateo. Según la Real Academia de la Lengua española (RAE): dios viene del latín *deus*. Ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas.³¹ Montalvo se refiere a Dios así:

(...) ¿Acaso conocemos a Dios por la inteligencia? No, eso sería igualarnos a Él, superior es a nuestra comprensión, y si a ella hubiéramos de quedarnos, el Dios que comprendiésemos sería poco diferente de nosotros: Todos los filósofos antiguos trataron de averiguar su esencia; todos los filósofos antiguos fueron locos...En medio de este caos de ideas y de estos soberbios sistemas, llega Platón, y en alta voz les dice a todos: ¡Impíos! El padre de los mundos es superior a vosotros: ¿Cómo queréis conocerlo con vuestra menguada inteligencia, vosotros que ni sabéis su nombre? A todo buen parecer, ésta es la idea más sensata. Dejemos ignorado el gran incógnito, y contentémonos con vivir y morir persuadidos de que Él nos sacó de la nada, y que mira por nosotros.

(...) Tácito afirma que, en tratándose de la divinidad, más religioso es ignorarla que averiguar su esencia: doctrina que ha cristianizado San Agustín, cuando dice que nos hemos de someter humildemente a no conocerla, bastándonos esperar en su Providencia...No alcanzamos a conocer a Dios, pero estamos convencidos de que existe, elevamos a él nuestro corazón, esperamos en su bondad, y la misericordia con que le revestimos es el recobro de nuestros quebrantos, el consuelo de nuestras amarguras.³²

(...) Todo viene al fin o parar en Dios, amigos míos: ora andemos perdidos por los laberintos de la antigüedad, envueltos en sus tinieblas; ora salgamos a éstos que nos parecen claros tiempos, el resultado de nuestros juicios y nuestras afecciones es siempre Dios: Sócrates le vio, Platón le vio, Anaxágoras le había visto antes; San Pablo, San Jerónimo, San Agustín le vieron después; nosotros le vemos ahora; nuestros hijos le irán viendo conforme vayan viniendo. Demos de mano la disputa, porque en presencia de Dios como dice el Apóstol, la humana sabiduría no es sino locura; y lo que en Dios parece incuerdo, es más cuerdo que toda la sabiduría de los hombres, y lo que en Dios parece flaco, es más fuerte que toda la fuerza de los hombres (...) Dios es uno: la unidad es el infinito del cual nacen todas las cosas; y remontando hacia el origen

³¹ RAE, dios, sa. Ver en: <https://dle.rae.es/dios> (15-06-2023)

³² Juan Montalvo, *El Cosmopolita*, N°4, Oficina tipográfica de F. Bermeo, por J. Mora, Quito, 1867, pp. 34-35

de ellas, siempre vamos a parar al uno, germen fecundo que llena el universo con su multiplicación infatigable.³³

Este es un claro ejemplo del estilo de Montalvo: enseñar deleitando, su método es que antes de llegar al concepto metafísico principal, primero sube gradualmente por el conocimiento histórico, luego pasa a lo filosófico para llegar al fin al campo teológico.

La Iglesia Católica: Según la RAE La Iglesia Católica es: *“La Congregación de los fieles cristianos regida por el Papa como vicario de Cristo en la tierra”*.³⁴ Juan Montalvo escribe sobre la iglesia católica lo siguiente:

La Roma cristiana no es Roma, esa es Jerusalén; y esta Jerusalén es bella, extensa, poderosa; su autoridad se reconoce en la mayor parte de la tierra, es otra vez la señora del mundo (...). No concluiré esta parte de mi contestación a vuestra carta, sin declararos sinceramente mi modo de pensar acerca del cristianismo y de la Iglesia, ya que los cortos alcances o la malicia de ciertos hombres mal intencionados me denigran con epítetos que estoy lejos de merecer. ¿Cómo había de a tener menguada idea de esta casi universal sociedad cristiana, cuando veo los prodigiosos efectos que ha producido, no ya en las costumbres solamente, pero también en las inclinaciones del género humano? ... Una sociedad que tiene por fundador a un niño nacido en un pesebre, por sectarios a doce humildes pescadores, y que a la vuelta de cortos años se dilata por todos los ámbitos de la tierra, por fuerza ha de tener en sí mucho de extraordinario y divino...³⁵

Jesucristo: Jesucristo según la RAE: *“En la doctrina cristiana, es el Hijo de Dios, hecho hombre”*.³⁶; Montalvo, dice:

Imitar a Jesús, ¿quién lo podría? Ese modelo es para visto y admirado, no para reproducido: el mérito de los buenos será tanto mayor, cuanto más se aproximen a él en sus acciones...Por el amor, Jesús diviniza a los buenos; por la caridad, da vista a los ciegos, oído a los sordos, mo-

33 Cfr. Juan Montalvo en: Xavier Chiriboga Maya, *El Evangelio...* óp. cit., p.46

34 Iglesia católica, RAE. Ver en: <https://dle.rae.es/iglesia> (16-06-2023)

35 Cfr. Juan Montalvo en: Xavier Chiriboga Maya, *El Evangelio...* óp. cit., p.29

36 Cristo, RAE. Ver en: <https://dle.rae.es/cristo> (16-06-2023)

vimiento a los tullidos. Por la mansedumbre vuelve santos a los pecadores, humedece con lágrimas celestiales a los ojos enjutos del vicio, y cura ese horrible mal de la prostitución sin más que una sonrisa: sonrisa de lástima, de benevolencia, de promesa. Sonrisa milagrosa, sonrisa eterna, que formándose de un rayo de luz en el seno de la gloria, atraviesa invisible el universo, y viene a estamparse en los labios del que sonrío y con ella hace virtudes... ¿Quién alcanzaría, pues, a imitar al que por el amor, la mansedumbre, la terneza, la caridad hace cosas tantas y tan grandes? Los que sienten en el pecho más fuerza de virtud, no le imitan; procuran imitarle; y esto es ya lo sumo de santidad en la humana criatura.³⁷

Erudición y Tolerancia: Montalvo es un teólogo especial *alma ortodoxa y pensamiento heterodoxo* como lo llamó Emilia Pardo-Bazán.³⁸ Es decir, era un teólogo cristiano erudito pero abierto y tolerante con otras religiones y culturas a las que incluso citaba apropiadamente en su tarea de instruir mostrándose versado en varias religiones. Veamos algunos ejemplos de su tolerancia y erudición religiosa:

Sobre el fanatismo: (...) Dicen que ellos gozan del monopolio de la verdad (curas católicos). Los indios asiáticos dicen también que ellos poseen la verdad exclusivamente. Los mahometanos, ellos son dueños de la verdad; los judíos, no la ceden a ninguna otra secta. Y entre tanto la, verdad, gran ser invisible, no se revela ni se manifiesta sino al filósofo, al pensador, al sabio, al que a fuerza de virtud y pureza de alma se pone en contado con la, divinidad, dilata la vista por las oscuridades eternas de la creación, y adivina tal cual secreto del universo.³⁹

Sobre el Islam: (...) Mahoma ha reunido a María, hermana de Moisés, María, madre de Dios, Cadijah su esposa, Játima su hija, y las ha llamado las cuatro mujeres perfectas. Vosotros, cristianos de por ahí, tomaríais por los cabellos a Játima y Cadijah, y sin averiguar su

37 Juan Montalvo, "Lección al pueblo n° 10", *El Regenerador*, Imprenta de La Juventud, Quito, 1899, pp.71-73 Ver en: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/10424> (05-11-2022)

38 Andrea Ayala Flores, "Emilia Pardo Bazán y Juan Montalvo a través de la correspondencia", *La Tribuna. Cuadernos de estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán*, núm. 003, s/f, p.101. Ver en: <https://revistalatribuna.gal/index.php/Tribuna/article/view/42/42> (24-05-2023).

39 Juan Montalvo, *Mercurial Eclesiástica*: libro de las verdades, Edición de la Casa de Montalvo, Ambato-Ecuador, 1907, p. 47.

naturaleza, sin meteros a consultar al Juez Supremo si eran buenas o malas, las aventaríaís al infierno, tan solamente porque eran esposa e hija de Mahoma. Este ha hecho lo contrario; ha tomado a la hermana de Moisés y a la madre de Jesús y las ha puesto como las dos primeras mujeres cabales. Hacéis pues al verdadero profeta menos magnánimo, menos benigno, menos perdonador que al falso profeta.⁴⁰

Sobre Filosofía Grecorromana: Juan Montalvo era un erudito en filosofía grecorromana. Hay infinidad de estudios de Montalvo como filósofo;⁴¹ luchaba con sus libros e ideas contra el oscurantismo de su época, por hacer entender al pueblo que Dios no es patrimonio de ninguna religión, y que también ha estado presente en el corazón de los grandes filósofos de la antigüedad. Este hecho es importante, porque de él se tomaban los sacerdotes y conservadores recalcitrantes para llamarlo hereje e impío en sus homilías; además porque debido a su amor y erudición nació, en sus seguidores, la idea de construir su mausoleo en estilo grecorromano como tributo póstumo a quien amó el humanismo y la libertad:

El monumento funerario o mausoleo de Juan Montalvo es una obra imponente por su fachada y sus columnas de piedra. En lo alto de las paredes interiores, a modo de cenefas, se escribieron los títulos de las obras relevantes de Montalvo. El conjunto está junto a la Casa de Montalvo, en la calle del mismo nombre. El arquitecto Jorge E. Mideros trabajó en esta obra, entre 1930 y 1932, por decisión del Concejo Municipal de la ciudad.⁴²

40 Juan Montalvo, “El Cura de Santa Engracia” (Episodio en 7 tratados” en *Juan Montalvo. Estudios y selecciones* de Gonzalo Zaldumbide, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003, p. 371. Ver en: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcd79n3> (24-05-2023)

41 Diego Jadán-Heredia, “Juan Montalvo, Filósofo, Liberal, Romántico y Admirado por Don Miguel de Unamuno”, *Apuntes de filosofía política e historia de las ideas*, 13 de abril de 2021. Ver en: <https://apuntesdefilosofiapoliticaehistoria.wordpress.com/2021/04/13/juan-montalvo-filosofo-liberal-romantico-y-admirado-por-don-miguel-de-unamuno/> (05-04-2023).

42 Redacción El Comercio, “La Obra Perdura Por El Mausoleo y La Cátedra”, *El Comercio*, 08 de abril de 2012. Ver en: www.elcomercio.com/tendencias/cultura/obra-perdura-mausoleo-y-catedra.html (09-03-2022).

De tal forma que acudir al mausoleo, que es un museo público junto a la Casa de Montalvo que queda al lado es como ir a un templo pagano a visitar a un oráculo. *Sobre la virtud antigua y la virtud moderna nos dice:*

(...)Virtud fue la de Sócrates, sabiduría la de Platón. ¡Como; Sócrates enseñando y practicando el sufrimiento; Sócrates sufriendo y aconsejando la pobreza; Sócrates poniendo por obra y prescribiendo la modestia; Sócrates hablando en todo caso la verdad; Sócrates humilde; Sócrates morigerado; Sócrates continente; Sócrates benigno, bueno, afable ¿no fue virtuoso verdaderamente? Todo lo que Jesucristo predicó después, Sócrates lo predicó antes; casi todo lo que Sócrates practicó antes, Jesucristo lo enseñó después. Si Sócrates hubiera vivido en el tiempo de Jesucristo, habría sido el primero, el más querido de los discípulos, él le hubiera bautizado en el Jordán. Si Sócrates es uno como profeta, en cierto modo precursor del Mesías, que han venerado todos los siglos, que nosotros debemos moderar, que venerarán nuestros descendientes. Filósofo sin par, hombre tan sólo inferior a Jesús, alma sublime, ¡Sócrates! (...)⁴³

En conclusión, estos pasajes muestran que Montalvo no era ateo ni anticlerical sino que más bien era un teólogo cristiano erudito como se ha propuesto. Montalvo habla también de los padres de la iglesia, de los santos, de los profetas, del infierno, de la Providencia, de la cruz, de la otra vida y muchos temas más que dan fe de un conocimiento amplio del cristianismo.⁴⁴

Mística de Juan Montalvo

Lo más desconcertante de la exploración teológica de la obra montalvina es que se llega a descubrir, que no sólo era un teólogo erudito, sino que va mucho más allá, era también un profundo místico. Según la RAE un Místico es: *“El Estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. Es un estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del*

⁴³ Juan Montalvo, *El Cosmopolita...* óp. cit. p. 116.

⁴⁴ Xavier Chiriboga Maya, *El Evangelio...*óp. cit.

alma con Dios por el amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones”.⁴⁵

El Amor de Dios: La parte fundamental de la mística es la “*unión inefable del alma del individuo con Dios por el amor*”. La Mística es un fenómeno erótico similar al amor entre humanos, pero con una calidad superior. Como bien lo explica Platón en el Banquete o Sobre el Amor donde trata el desarrollo evolutivo erótico desde el amor por lo material hasta el amor por Dios.⁴⁶ Entre los grandes místicos cristianos se hallan monjes y santos, la santidad es el grado máximo de la mística⁴⁷ Algunos de ellos nos han dejado joyas literarias, de ese inefable Amor de Dios como San Juan de La Cruz o Santa Teresa de Ávila⁴⁸ Este tipo de experiencia personal, emocional, por su complejidad, sólo puede describirse sí se la ha vivido;⁴⁹ sobre el amor de Dios Montalvo dice:

(...) Hermanos míos, el asunto de que voy a tratar es el más vasto, fecundo, tierno y respetable de cuantos se pueden ofrecer a la palabra. Amor de Dios es afección compuesta de todas las afecciones puras, amor de Dios es conjunto de virtudes y bellezas que por sí solo compone el mundo invisible que en armonioso mutismo está girando en la órbita de los espíritus celestiales (...) Poesía es un vehemente amor de Dios. Los antiguos simbolizaron las pasiones en esos genios o deidades que llamaron Musas: el numen o inspirador supremo es el amor, amor de dios. Porque amor de dios es amor a la verdad, amor a la virtud, amor al prójimo, amor a la naturaleza. El reinado del amor no tiene fin. Et regni ejus non erit finis. (...) El amor de Dios convierte el fierro

45 RAE, Misticismo. Ver: <https://dle.rae.es/misticismo> (25-04-2023).

46 Platón: *El Banquete*, Abstract, s/f. Ver en: <https://www.getabstract.com/es/resumen/el-banquete/31733> (25-04-2023).

47 Mauxi García, “La Experiencia Mística y la Santidad”, Academia.edu, s/f. en: https://www.academia.edu/7054460/La_Experiencia_M%C3%ADstica_y_la_Santidad (12-04-2023).

48 Antonio Garrido, *La poesía mística. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz* -Gobierno de España, s/f, Ver en: http://descargas.pntic.mec.es/recursos_educativos/It_didac/Leng_ESO/3/08/04_lirica_renacentista_religiosa/la_poesa_mstica_santa_teresa_de_jess_y_san_juan_de_la_cruz.html

49 Steven Bermúdez, “Las emociones y la teoría literaria. Un encuentro enriquecedor para la comprensión del texto literario”, *En-claves del pensamiento*, año IV, núm., 8, julio-diciembre 2010, pp. 147-167, 2010. Ver en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3433774.pdf> (24-05-2023).

en oro, el pedernal en diamante, el hielo en fuego. El amor de dios desciende sobre los escogidos, y de gentiles hace cristianos, de perversos santos, de esbirros mártires. El amor de dios purifica las entrañas, cura las llagas del pecho y concilia una tal sensación de bienestar, que es como una vaga sospecha de la bienaventuranza infinita. El amor de dios enciende, consume, anonada. Ved esa mujer puesta de rodillas, las manos en el pecho, la frente arriba, los ojos clavados en el cielo. No hay vida en ella: sus miembros han perdido el movimiento, sus carnes la sensibilidad: ni ve con la vista, ni oye con el oído: esa mujer está encendida en el amor de Dios, consumida, anonadada por él, es Teresa de Jesús en éxtasis, esto es, en arrebatos de amor, amor de dios. Está velando y orando para la eternidad. Vigilate et orate.⁵⁰

La Noche Oscura Del Alma: Igualmente se ha podido hallar en los escritos de Montalvo, otro fenómeno místico conocido como: *La Noche Oscura Del Alma*, que se refiere a las crisis espirituales y físicas que sufren los místicos. Sánchez señala que: A pesar de que esta frase se utiliza en ámbitos espirituales y religiosos de distinta índole, se ha hecho especialmente presente en la religión cristiana. La noche oscura del alma es una crisis espiritual y de identidad que se resuelve cuando el sujeto encuentra a Dios.⁵¹ Santa Teresa de Ávila, así lo refiere: “*Ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena; cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosagaban; ello es una guerra tan penosa, qué no sé cómo un mes la pude sufrir, cuanto más tantos años*”.⁵²

Este fenómeno es producto de la ambivalencia del alma humana, por su doble naturaleza, animal y espiritual. Por ello, dice Rousseau: “*Los héroes no son tales porque sus virtudes son sin mancha sino porque tienen virtudes y vicios brillantes*”.⁵³ Esto último explica por-

50 Juan Montalvo, “Páginas olvidadas”, *Revista del Colegio del Rosario*, Vol.16, núm.154, pp.232-234. Ver en: repositorio.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/edaa6422-316f-49c2-a2ca-dba05db12b0/content (24-05-2023).

51 Gema Sánchez, “La noche oscura del alma”, *La mente es maravillosa*, 14 de diciembre de 2021. En: <https://lamenteesmaravillosa.com/la-noche-oscura-del-alma/> (06-12-2022).

52 CIPE, *No Estamos huecas Por Dentro*, Cipecar, 07 de enero de 2014. Ver en: <https://cipecar.org/maestros-de-oracion/santa-teresa-de-jesus/celebraciones-y-vigilias-teresianas/no-estamos-huecas-por-dentro/> (28-03-2023).

53 Academia Ecuatoriana de la Lengua, *Memorias de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la española*, Temas1-2. Imprenta del Clero, 1884.

que a pesar de su espiritualidad se le atribuían algunos vicios como la soberbia y la ira. El mismo maestro nos lo cuenta:

Afable soy con la inocencia, afable con la honradez, afable con el honor, afable con la hermosura, afable con la naturaleza, afable con la desgracia: díganlo mujeres, niños y pobres, díganlo las mariposas del prado, las flores del campo y las aves de los árboles; dígan si soy afable y me hago a su compañía. Mis visitas casi son todas infantiles; mi soledad la interrumpen con más frecuencia niños que hombres. Venid a mí los Párvulos. Pero soy un demonio, el mismo demonio, con pícaros, traidores, ladrones, indignos, hipócritas, avarientos, viles, mentirosos; a todos los mato con el odio o el desprecio. No me hagan nunca Presidente mis compatriotas, porque les vendrá todo junto como al perro los palos...⁵⁴

Pero tengo un compañero invisible que me sigue a todas partes; cuando amo se llama amor; cuando siento un gozo incomprensible se llama alegría; cuando lloro se llama lágrimas; cuando me esfuerzo se llama consuelo. Este amigo es bello, puro, amable: este amigo me lo manda Dios. Cuando aborrezco se llama odio; cuando grito, maldición; cuando amenaza, soberbia; cuando desprecio, vanidad; cuando castigo, venganza. Este compañero es feo, negro, horrible; me lo envía el enemigo; con él me estoy muy poco; le quiero más al otro.⁵⁵

La muerte de Juan Montalvo

Un elemento importante para colegir que Montalvo era un adiestrado místico es que antes de su muerte sufrió una terrible cirugía y no permitió ser anestesiado y no movió un solo músculo; dando muestra de un dominio sobre el dolor digno de un avanzado maestro yogui de la India. Según la RAE un Yogui es: “*un asceta hindú seguidor del sistema filosófico del yoga. Persona que practica los ejercicios físicos y mentales del yoga*”.⁵⁶ Y el Yoga es: “*un conjunto de disciplinas físico mentales originales de la India, destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto*”.⁵⁷

54 Juan Montalvo, *Páginas Desconocidas*, Cultural, La Habana, 1936, p.128. Ver en: <http://repositorio.casadela cultura.gob.ec/handle/34000/140>.

55 *Ibid.*, p. 155.

56 Rae, yogui. En: <https://dle.rae.es/yogui?m=form> (07-05-2023).

57 *Ibid.*

Montalvo se encontraba exiliado en París desde 1881, había salido del Ecuador en 1879 autoimponiéndose el último destierro, Sus últimos días dejaremos que los relate el sabio historiador venezolano, Rufino Blanco-Fombona:

(...) En la primavera de 1888, a causa de un brusco cambio de temperatura sufrió de una grave afección pulmonar que lo mantuvo postrado durante más de un mes (...) Ya en la sala de operaciones, en momentos en que los médicos se preparaban para anestesiarlo reaccionó valerosamente y dirigiéndose a ellos les dijo: ¡No... En ninguna ocasión de mi vida he perdido la conciencia de mis actos. No teman ustedes que me mueva. Operen como si la cuchilla no produjera dolor.

El señor Yerovi su amigo, que presencié la operación, expone que esta "consistió en levantar dos costillas de la región dorsal, después de cortar en una extensión de un decímetro, las partes blandas de la región; dar la mayor dilatación a la herida, mediante pinzas que recogen carnes sangrientas, y luego colocar algo como una bomba que tiene el doble objeto de aspirar los productos del foco purulento e inyectar líquidos antisépticos" ... Todo esto duró, agrega Yerovi, cosa de una hora; mientras tanto el enfermo no había exhalado una queja...

Desgraciadamente la operación resultó inútil, pues la enfermedad había tomado casi totalmente su organismo, por lo que ese mismo día, presintiendo que se acercaba su hora final, pidió ser llevado a su casa. Al día siguiente le llevaron un sacerdote, y cuando éste le invitó a confesarse, repuso: "No padre, yo no creo en la confesión"... "Piense usted bien -respondió el religioso-, comprenda que va a presentarse delante del Creador..." "Padre -contestó Montalvo- estoy en paz con mi razón y con mi conciencia: puedo tranquilo comparecer ante Dios...", y poco tiempo después añadió: "En mi enfermedad, ni Dios ni los hombres me han fallado..." Ante esta situación, el sacerdote se retiró dejándolo solo...

Poco tiempo después de llegar sus tristes claveles exhalaba el último aliento. Era el 17 de enero de 1889. Murió en el cuarto piso de la casa número 26, rue Cardinet. Así, miserable y altivo, se extinguió aquel claro cerebro; así se rompió una de las más proceras plumas de América.⁵⁸

58 Cfr. R. Blanco F.- América Libre, Vol. 3 p. 193). Efrén Avilés, "Juan Motalvo", Enciclopedia del Ecuador. En: <https://www.encyclopediadelecuador.com/juan-montalvo-2/> (07-05-2023)

En conclusión, El poder de autocontrol de Montalvo sobre el dolor nos indica que manejaba alguna técnica de autodominio mente-cuerpo; más las referencias en sus ensayos, sobre el poderoso *Amor de Dios* y la tremenda *Noche Oscura del Alma*; experiencias en común a todos los místicos. Demuestran que la hipótesis propuesta de que Montalvo era un místico es afirmativa.

La persecución de la iglesia

Montalvo tuvo muchos enemigos entre los políticos, la sociedad conservadora y la oligarquía de la época. Entre ellos, a la Iglesia Católica, que por su poder sobre la psicología humana fue la principal. El único laico que se incluye en este estudio teológico, es Gabriel García Moreno, porque a finales del siglo XIX el Ecuador bajo su puño de hierro era prácticamente una teocracia; además, su figura juega un papel fundamental en la posterior persecución al maestro.

García Moreno fue presidente en los períodos: 1861-1865 y 1869-1875, Fernández y Tamaro señalan que: “Durante su mandato prosperaron las grandes obras públicas y se reformó la enseñanza, pero impuso un régimen autocrático, suprimió la libertad de prensa e instituyó tribunales eclesiásticos”.⁵⁹ Fue su principal enemigo debido a su propia valía intelectual, política e incluso, paradójicamente religiosa. De él Montalvo había escrito al compararlo con los tiranos ineptos que le continuaron: “¡García Moreno! ¡Qué hombre! Este sí: ¡qué Hombre! ¡Nacido para grande hombre, sujeto de grande inteligencia, tirano sabio, jayán de valor y arrojo increíbles, invencionero, ardidoso, rico en arbitrios y expeditos, imaginación socorrida, voluntad fuerte, ímpetu vencedor”.⁶⁰

La muerte de García Moreno provocó un cisma en el Ecuador y, a partir de él, llegaron al poder gobernantes como Vintimilla, Bo-

59 Tomás Fernández, Elena Tamaro, “Biografía de Gabriel García Moreno”, Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea, Barcelona, España, 2004. Ver en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_moreno.htm (25-04-2023).

60 Administración Españoles de Cuba. “La mejor defensa de García Moreno la hicieron sus enemigos”, *Españoles de Cuba*.info, 6 de agosto de 2020. Ver en: <https://espanolesdecuba.info/la-mejor-defensa-de-garcia-moreno-la-hicieron-sus-enemigos/> (22-05-2023).

rrero, y otros políticos más: ya ineptos, ya corruptos, ya desafectos de amor por la patria; jamás sus enemigos tan solo fueron sus perseguidores. Pero la iglesia católica acrecentó el acoso una vez muerto *El Santo del Patíbulo*.⁶¹ Lo hizo con caudillos y personajes importantes como el obispo alemán Pedro Schumacher, gran enemigo del liberalismo que llegó a Quito en diciembre de 1872, para hacerse cargo del seminario. Fue nombrado después Obispo de Portoviejo; sobre este curioso personaje Efrén Avilés señala:

Después del asesinato de García Moreno por su talento y por su carácter inquebrantable, se lo llamó El Espíritu de García Moreno. Trajo de Europa a capuchinos y oblatos y a numerosas monjas; fundó en Portoviejo dos seminarios, uno para jóvenes con vocación religiosa y el otro para estudiantes de filosofía; adquirió una moderna máquina impresora con la que publicó numerosas pastorales, y propagó la fe cristiana en todos los pueblos de su jurisdicción. A petición de la Asamblea Nacional Constituyente y del Presidente, Dr. José María Plácido Caamaño, el 15 de septiembre de 1884 se lo nombra Obispo de la diócesis de Portoviejo. Inmediatamente se trasladó y la encontró destruida y amagada por las montoneras y guerrillas liberales. Un año más tarde el presidente Caamaño le envió un insólito comunicado al Gobernador de Manabí, por medio del cual le ordenaba que se someta en todo a las órdenes del obispo Schumacher, con la seguridad de que sólo con el carácter y la voluntad de éste sería posible controlar los movimientos revolucionarios que azotaban a la provincia.⁶²

Este obispo era un verdadero caudillo de corte militar; trajo decenas de curas y monjas de Alemania para la educación y la pastoral, también trajo una imprenta e hizo muchas obras materiales. Principalmente, el obispo se convirtió en el brazo político-militar del conservadorismo en Manabí, la tierra de Alfaro, por lo que esta provincia estaba plagada de montoneras. Efrén Avilés señala que: “*Inclusive cuando estalló la guerra contra la revolución alfarista de 1895 peleó*

61 Benjamín Carrión, *García Moreno El Santo del Patíbulo*, (1959).

Fondo Cultural Económico. En: <https://biblioteca.casadelacultura.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8082>

62 Efrén Avilés, “Schumacher Pedro”, *Enciclopedia del Ecuador*, s/f. En: <https://www.encyclopediadelecuador.com/pedro-schumacher/> (10-02-2023).

al lado del coronel Ricardo Cornejo. Derrotado por Alfaro, el obispo partió rumbo a Colombia de donde nunca más volvió (...) Pero se conocen dos libros más suyos: "El liberalismo confundido con sus doctrinas falsas y sus obras malas" (1897). "Con Dios, por la religión y la patria" (1900)".⁶³

A pesar de ser un hombre acción, el obispo Schumacher se dio tiempo de mostrar sus dotes intelectuales al escribir un libro precisamente para insultar a Montalvo la obra se titula: "*¿Teocracia o Democracia? ¿Cristo o Lucifer? ¿Quién vencerá?*".⁶⁴ En este libro constan los vituperios contra Montalvo en estos términos:

Pero vamos a la cuestión de la "gloria nacional". ¿Lo será de veras un Juan Montalvo? ¿Un hombre sin carrera, sin oficio ni beneficio, un mal casado, que dejó a su infeliz mujer abandonada, para vivir en la holgazanería y a expensas ajenas?... ¿Un infatuado pedante, cuya lectura es cansada hasta no más, cuando presume escribir Filosofía, o probar que él y sólo él es el escritor de monta, el hércules literario de la América española, como lo hace en sus pesados "tratados" (...)?

Al respecto, Albornoz satiriza: "*Por poco no dice que los escritos del diminuto Voltaire de Ambato –así le llama– son de mano también de Lucifer*".⁶⁵ Pero el perseguidor más conocido es Ignacio Ordoñez, Arzobispo de Quito del 3 de julio de 1882 hasta su muerte en 1893. Perseguidor de la obra más grande del maestro: *Los Siete Tratados*; asimismo, Ordoñez fue el encargado de que se incluyan las obras de Montalvo en el *Índex De Los Libros Prohibidos Del Vaticano*. *La Mercurial Eclesiástica* fue la respuesta de Montalvo donde Ordoñez es el personaje principal desenmascarado.

A pesar de que la pugna con Montalvo venía ya desde hace años; quizá el motivo inminente para su condenación fue el Tratado: *Réplica a un Sofista Pseudo-católico*, según relata German Rodas:

63 Ibid.

64 Pedro Schumacher, *¿Teocracia o democracia? ¿Cristo o Lucifer? ¿Quién ha de vencer? ¿Quien cómo dios!*, Imprenta y librería de San Pedro, Lima, 1897. En: [https://repositorio.flacsoan.des.edu.ec/xmlui/handle/10469/9048?show=full%20\(25-02-2023\)](https://repositorio.flacsoan.des.edu.ec/xmlui/handle/10469/9048?show=full%20(25-02-2023)).

65 Osvaldo Albornoz Peralta, op. cit. Cfr. Pedro Schumacher, *¿Teocracia o democracia? ¿Cristo o Lucifer...* op. cit., pp. 71-72.

El primer libro de *Los Siete Tratados* trajo un estudio titulado “Réplica a un sofista seudocatólico”, en el cual Montalvo desarrolló una larga disquisición sobre las necedades y prejuicios para que le hubieran calificado como hereje, anticlerical y anticatólico, no sin dejar de opinar de forma cáustica sobre el fanatismo religioso de sus adversarios y del contexto social de aquellos años.⁶⁶

La condena de Ordoñez a la obra de Montalvo está incluida en el inciso tercero de su cuarta pastoral como obispo y reza así:

(...) Montalvo se muestra muy a las claras enemigo, no solamente del Clero, sino de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana; porque contiene proposiciones heréticas, máximas escandalosas y principios contrarios a los dogmas revelados; porque en *Los Siete Tratados* su autor acusa de error a la Iglesia Católica y reprueba el culto de las sagradas imágenes; porque en esa obra Montalvo habla de la eternidad de las penas del infierno, de una manera tal, que da a entender muy a las claras que no cree en ese dogma, o hace como sí no lo creyese, burlándose de él; porque la lectura de ella no puede menos que causar grave daño a la honestidad de las costumbres; porque el escritor dobla la rodilla ante nuestro Redentor, pero es para darle sacrílegas bofetadas en su rostro divino; porque el desgraciado escritor nos ha regalado en sus “Siete Tratados” una nidada de víboras en cestillo cubierto de flores(...)⁶⁷

Mientras que, como sabemos, *Los Siete Tratados* fueron elogiados en Europa por gente como César Cantú o Marcelino Menéndez y Pelayo. Además estos textos fueron ampliamente difundidos en varios países de habla castellana cuyas existencias se agotaron rápidamente por los pedidos realizados en España y en algunos países de América Latina; sin embargo, en Ecuador se impidió su lectura y su difusión. Por eso los diarios de Europa condenaron como bárbara aparte de injusta a la condena de Ordoñez y del gobierno ecuatoriano. El escritor Albornoz Peralta señala que González Suárez en su

66 German Rodas Chaves, “Son libros que simulan un cesto de flores, pero a su interior esconden veneno”, *Diario El Comercio*, 23 de febrero de 2020. En: <https://www.pressreader.com/ecuador/el-comercio-ecuador/20200223/282226602752140> (22-05-2023)

67 Xavier Chiriboga Maya, *El Evangelio Según San Juan Montalvo: ética, teología y mística*. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2011, pp.26-27. En: <https://biblioteca.casadelacultura.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9369>

calidad de secretario del obispo Ignacio Ordoñez escribió la nota al Vaticano solicitando que se coloque la obra de Montalvo en el índice de libros prohibidos. Esta información se registra así:

Cabe señalarse que para esa época Federico González Suárez era secretario del obispo Ordoñez en Cuenca, por lo tanto, la Pastoral está suscrita por el obispo y su secretario. Galo René Pérez anota la constancia del pedido del obispo Ordoñez al papa León XIII en estos términos:

Juan Montalvo, Siete Tratados en dos tomos. Besanzón. 1882. Decr. 19 Dic. 1884. Pág. 274 - Índice Librorum Prohibitorum.- Sanctissimi Domini Nostri.- Leonis XIII. Pont. Max.- Tarrini Typ. Pontificia.- Petrus Marietti. 1890.- Collezione Pietro Marietti. N° 233.

El pedido para la anotación en el Índice, como es de rigor, va acompañado del respectivo informe. Informe erudito y bien escrito seguramente, porque su redactor es monseñor González Suárez tal como afirma el escritor Le Gouhir en el tercer tomo de su Historia de la República del Ecuador. Y el sacerdote Le Gouhir, en cuestiones eclesiásticas, está muy bien informado.⁶⁸

La Pastoral cae en otras jugadas sucias, como insinuar sobre: *“el error de las malas doctrinas que inciden en los escritores”* combatiendo así al pensamiento liberal, al naciente comunismo y otras doctrinas antagonistas del estatus quo. Propusieron la siguiente especulación: *que los malos libros aparecían no solo por culpa de sus autores, sino de “los comerciantes de los impresos y de los trabajadores de las imprentas”*.⁶⁹ Cerrando de esta manera las imprentas, los auspicios editoriales y el porvenir económico de Montalvo que a pesar de su enorme éxito en el exterior murió en la pobreza. Cuando murió todo su dinero no le alcanzó sino para comprar trece claveles que adornaron su féretro.

Los sacerdotes cumplían con la orden de recitar las pastorales o encíclicas durante la misa, actuando con espíritu de cuerpo por su voto de obediencia, muy posiblemente, sin siquiera leer a Montalvo. Esto explica por qué sacerdotes de la talla intelectual de Mons. Federico González Suárez, historiador, arqueólogo, y sabio fue parte

⁶⁸ Oswaldo Albornoz Peralta, op. cit.

⁶⁹ German Rodas Chaves, op. cit.

de la persecución, ya que escribió en la revista "*La República del Sagrado Corazón de Jesús*"; dirigida por él mismo, en el año de 1890, la siguiente información donde se presta para la incautación de libros, en un neto acto de intolerancia:

Ha sido últimamente puesto en el índice de los libros prohibidos, por orden de su Santidad, el tercer tomo de "El Espectador" de nuestro desdichado compatriota D. Juan Montalvo. Justifica de sobra esta condenación la descarada apología del duelo o desafío que se encuentra en la última publicación del célebre escritor ambateño. Con esta noticia tomada de fuente oficial, esperamos que los que poseen el mentado tomo se apresuren a entregarlo en manos de la respectiva Autoridad eclesiástica.⁷⁰

Otro enemigo eclesiástico famoso fue Mons. Pedro Rafael González y Calisto, arzobispo de Quito, nació en Quito el 24 de octubre de 1839, sus padres legítimos, el coronel José Miguel González almirante, chileno, ministro de Estado en el Ecuador y María Calisto y Arteta de familias guayaquileñas y quiteña adherida al realismo español, fue su padrino el presidente Juan José Flores.⁷¹ Como se ve el obispo González y Calisto fue miembro de la más alta oligarquía conservadora y personifica a la perfección el maridaje que existía entre la oligarquía más alta y la iglesia católica. De su relación con Montalvo se expone lo siguiente:

En el año de 1897. No se trata en esta ocasión de una nueva condena, sino de un acto de vigilancia y previsión. En Octubre del propio año, comunica Monseñor González Calisto a Monseñor González Suárez que: ...por datos de personas respetables, tiene conocimiento que el Gobierno proponía declarar texto obligatorio de lectura, para los niños de las escuelas, un libro que, con el título de Trozos Escogidos de Montalvo contenga varios artículos de ese autor y de los peores, tomados en su mayor parte de las obras del autor puestas en el Índice. Con el objeto de conjurar este mal me dirigí a un alto funcionario del Gobierno; más, como no he recibido respuesta, y, al contrario, hubiese lle-

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Rodolfo Pérez, "González Calisto Pedro Rafael, Diccionario Biográfico Ecuatoriano. En <https://roldolfoperezpimentel.com/gonzalez-calisto-pedro-rafael/> (09-03-2023).

gado a saber que continúa la impresión del libro; he creído oportuno hacerlo saber a V. S. Ilmo. y Roma, para que, apercibido de este peligro, adopte las medidas que estime convenientes, sea por medio de una declaración a los fieles, de la censura ya existente en lo tocante a los artículos condenados, sea con la prohibición episcopal de todo el libro.⁷²

Al analizar la persecución de la iglesia a Montalvo se deduce que esta no se debió a asuntos doctrinarios teológicos de fondo sino a odio personal y político. Pero eso no se le decía al pueblo en las iglesias; ahí se enseñaba que Juan Montalvo era un demonio y un hereje; un antropófago, precisamente bajo este epíteto escribió Montalvo un ensayo defendiéndose y atacando el texto escrito por Montalvo fue: *El Padre Lachaise-El Antropófago*⁷³; además, se amenazó con excomunión a quien lo leyera; de allí que, en las iglesias, se decomisaron sus libros.

Hay que comprender la dimensión de este hostigamiento, cuya finalidad era envenenar la mente de los católicos, mentir al pueblo llano contra Juan Montalvo y contra su obra. Incitando al fanatismo religioso al mismo pueblo por cuyo desarrollo físico y espiritual luchó el maestro con su vida.

Sin embargo, debemos reconocer que mejores tiempos han venido y los sacerdotes han vuelto a los seminarios por vocación y no por profesión y eso es un cambio cualitativo importante. En cuanto al odio contra Montalvo. El fanatismo ha cesado, pero aún queda el recuerdo y el arquetipo, en las viejas oligarquías y en las viejas clerecías. Mientras el pueblo vaga en la ignorancia.

Conclusiones

En este ensayo hemos llegado a las siguientes conclusiones:

La respuesta a la hipótesis es afirmativa: Juan Montalvo era un teólogo erudito y un místico profundo. Al analizar al hombre en

72 Oswaldo Albornoz, óp. cit. Cfr. Luis Robalino Dávila, *Eloy Alfaro y su primera época*, Tomo II, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1969, p. 739.

73 Juan Montalvo, *El padre Lachaise-el Antropófago*, Pío XII, Ambato, 1997.

su conjunto, la erudición de Montalvo en teología, sus libros y aspectos de su vida como su vida frugal o su extraña muerte suman para confirmar la hipótesis de su misticismo.

La hipótesis planteada se evidencia con la bibliografía y fragmentos de los escritos de Juan Montalvo presentados a lo largo del ensayo.

En cuanto al objetivo de conocer el por qué de la persecución de la Iglesia. Concluimos que Montalvo fue perseguido por discrepancias personales y odio político. No por aspectos teológicos. Montalvo fue perseguido por el clero por su pensamiento y militancia liberal, por reclamar honestidad a las autoridades, por reclamar respeto a la consagración religiosa a los malos sacerdotes. Sus reclamos eran fulminantes y públicos. Finalmente, se le atribuía la autoría moral del asesinato de García Moreno.

A través del ensayo quedan demolidos los arquetipos de ateo y anticlerical y se ha demostrado que Montalvo es un maestro espiritual.

Los textos demuestran que la Iglesia católica del siglo XIX persiguió con vileza a Montalvo excomulgándolo e incluyendo sus obras en el Índice de Libros Prohibidos del Vaticano. Además de amenazar al pueblo con excomunión si los leían y a las imprentas si los publicaban, muestran que desde el pulpito se ejerció una fuerza psicológica en la sociedad ecuatoriana casi analfabeta del siglo XIX.

Este ensayo revisa algunos aspectos de la literatura, historia y teología del Ecuador; aporta con el enfoque místico y teológico de Montalvo que permitan realizar estudios posteriores más profundos sobre el ámbito filosófico, psicológico y teológico. Vale la pena considerar que Montalvo salió victorioso de esta dura batalla intelectual expuesta con maestría en su obra *Mercurial Eclesiástica: libro de las verdades*.

Bibliografía

- ALBORNOZ Oswaldo, "Escritos de Montalvo prohibidos y condenados por el clero", 10-03-2017. En: <http://oswaldoalbornozperalta.blogspot.com/2017/04/escritos-de-montalvo-prohibidos-y.html>
- ALIAGA Orlando, "Reseña de e3l ensayo: Entre Género Y Discurso. Debate sobre el origen y funciones en Hispanoamérica" de Claudio Maíz. *Literatura y Lingüística*, P. 361. 2006, p.p 359-361. En: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35201722>
- AVILÉS, Efrén. *Enciclopedia del Ecuador*. En: / <https://www.encyclopediadelacuador.com/>
- AYALA, Enrique. (2022) *Dios no muere, Gabriel García Moreno. Mi Pluma Lo Mató, Juan Montalvo*, Revista Primicias. En: <https://www.primicias.ec/noticias/firmas/dios-gabriel-garcia-moreno-pluma-mato-juan-montalvo-ecuador/>
- AYALA, Andrea (s/f). *Emilia pardo Bazán y Juan Montalvo a través de la correspondencia*. Universidad Santiago de Compostela. En: C:/Users/Xavier/Downloads/emilia-pardo-bazan-y-juan-montalvo-a-traves-de-la-correspondencia-998928%20(1).pdf
- CORDERO, S. (2016) *Juan Montalvo, en la mirada de Rubén Darío*, Academia Ecuatoriana de la Lengua. En: <http://www.academiaecuatorianadelalengua.org/juan-montalvo-en-la-mirada-de-ruben-dario/>
- CHIRIBOGA, Xavier *El Evangelio Según San Juan...Montalvo*. Edit. Abya-Yala. Quito. 2011. En: <https://biblioteca.casadelacultura.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9369#>
- GONZÁLEZ C. (1960). *San Juan Montalvo: soldado y campeón de la libertad maestro de los maestros laicos*, Edit. Atahualpa. <https://biblioteca.casadelacultura.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17278>
- MONTALVO Juan, 1867. *El Cosmopolita*. Quito, Ecuador: Oficina tipográfica de F.Bermeo, por J.Mora. En: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/7723>
- , "*Juan Montalvo Obras Completas*. Estudios y selecciones de Gonzalo Zaldumbide, España. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. En: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/juan-montalvo-0/>

- , (1884) *Juicio sobre los Siete Tratados*. Repositorio FLACSO Ecuador, Quito: Imprenta Manuel Velasco Polanco. En: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/8415>
- , (1833). *Los Siete Tratados*. Círculo de Lectores. Bogotá. VII, 437 p; 20 cm.
- , (2003) *La Dictadura Perpetua*. Biblioteca Virtual Universal, Argentina. En: <https://biblioteca.org.ar/libros/656448.pdf>
- , (1907). *Mercurial Eclesiástica* Mercurial Eclesiástica : libro de las verdades. Edición de la Casa de Montalvo. Ambato. 144 p. ; 22 cm.
- , *El Regenerador*, Imprenta de Manuel V. Flor, Quito, Ecuador, 1878. pp: 1-8 en: <http://repositorio.casadela cultura.gob.ec/handle/34000/18143> (12-04-2023)
- OÑATE, S. (-1) El Insultador Indignado, El Comercio. En: <https://www.elcomercio.com/opinion/insultador-indignado-juanmontalvo.html>.
- PÉREZ, R. (2021) Diccionario Biográfico Ecuatoriano, en: <https://rodolfoperezpimentel.com/diccionario-biografico/>
- RODAS German, “Son libros que simulan un cesto de flores, pero a su interior esconden veneno”. (02–2-2020). Diario El Comercio. <https://www.elcomercio.com/actualidad/cultura/son-libros-simulan-cesto-flores.htm>.

La Academia Nacional de Historia es una institución intelectual y científica, destinada a la investigación de Historia en las diversas ramas del conocimiento humano, por ello está al servicio de los mejores intereses nacionales e internacionales en el área de las Ciencias Sociales. Esta institución es ajena a banderías políticas, filiaciones religiosas, intereses locales o aspiraciones individuales. La Academia Nacional de Historia busca responder a ese carácter científico, laico y democrático, por ello, busca una creciente profesionalización de la entidad, eligiendo como sus miembros a historiadores profesionales, entendiéndose por tales a quienes acrediten estudios de historia y ciencias humanas y sociales o que, poseyendo otra formación profesional, laboren en investigación histórica y hayan realizado aportes al mejor conocimiento de nuestro pasado.

Forma sugerida de citar este artículo: Chiriboga Maya, Xavier, “El teólogo-místico Juan Montalvo y la persecución de la Iglesia en el siglo XIX”, *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. CI, N°.209, enero – junio 2023, Academia Nacional de Historia, Quito, 2023, pp.217-245